

BO‘LG‘USI PEDAGOGLARDA NOSTANDART TESTLARNI TUZISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Adxamova Sitora Abrorjon qizi

Qo‘qon DPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lg‘usi pedagoglarda nostandart testlarni tuzish ko‘nikmalarini rivojlantirishda xorij tajribasi hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek maqolada, nostandart testing vujudga kelish tarixi va uning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati, nostandart testlarning turlari va ularning mazmuni, test topshiriqlari mazmunini tanlash printsiplari hususida ham ayrim fikrlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Nostandart testlar, integrativ testlar, adaptiv testlar, mezonli - mo‘ljal olish testlari, tajriba, samaradorlik, natija.

Kirish. Mazkur maqolada bo‘lg‘usi pedagoglarda nostandart testlarni tuzish ko‘nikmalarini rivojlantirishda xorij tajribasi hususida so‘z borib, maqolaning aksariyat qismida “test” tushunchasiga duch kelamiz. Ta‘lim mazmuniga kiritilgan har bir yangilikni Davlat Ta‘lim Standartlariga muvofiq holda darsda qo‘llay olish o‘qituvchidan yuqori bilim va ko‘nikmani talab etadi. PISA - xalqaro tadqiqot dasturida ham o‘quvchilarning bilim olishi, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik darajalari hamda ijodiy fikrlash qobiliyatlari turli testlar yordamida sinovdan o‘tkaziladi. Shu maqsadda hozirgi zamonaviy amaliy fanlar mutaxassislar oldiga nazariy muammolar, matematik yondoshuvlar, model va metodlarni ishlab chiqmoqda. Xususan, ana shunday metodlardan biri test metodidir.

Ma‘lumki, fanlar bo‘yicha tuziladigan test topshiriqlari ikki guruhga bo‘linadi:

1. Standart testlar topshiriqlari.
2. Nostandart test topshiriqlari.[1.B.169]

Birinchi guruhga mansub test topshiriqlarida bitta topshiriq va to‘rtta (ba‘zan beshta) javob beriladi.

Maqolamizda so‘z boradigan nostandart testlar mazmuni va mohiyatiga ko‘ra quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Integrativ testlar;
2. Adaptiv testlar;
3. Mezonli - mo‘ljall olish testlari.[2.B.97]

Integrativ testlar integral mazmun, shakl, qiyinchilik darajasi bo‘yicha o‘zlashtiruvchi, talabning tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari sanaladi. Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan, o‘quvchilarga nisbatan individual yondoshish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni bajarish natijasida talabning egallashi mumkin bo‘lgan bali va test natijalarini umumlashtirish bo‘yicha ko‘rsatmalardan iborat bo‘ladi. Adaptiv testlarning asosiy guruhini piramidali testlar qo‘llanish maqsadiga ko‘ra: o‘rtacha og‘irlikdagi, o‘quvchining tanlashiga ko‘ra aralash, topshiriqlar bankidan faqat qiyin darajali bo‘lishi mumkin. Adaptiv testlar ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning modul-kredit paradigmasida muvaffaqiyatli qo‘llanishi mumkin. Buning uchun pedagog bitta mavzu, bob, bo‘lim, kurs mazmuni bo‘yicha turli qiyinchilik darajadagi bir necha variantli test topshiriqlarini tuzish va amalda qo‘llash mahoratiga ega bo‘lishi lozim.

Mezonli-mo‘ljall olish testlari o‘quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi mazkur fanning o‘qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta‘lim-tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi. Mazkur test topshiriqlarini tuzish uchun avvalo o‘quv kursi mazmuni DTS asosida tahlil etiladi, bilim ko‘nikma va malakalar aniqlanadi, ularni aniqlash uchun topshiriqlar majmuasi tuziladi mazkur topshiriqlar test topshiriqlariga aylantiriladi va sinov o‘tkaziladi, pirovard natijada o‘quvchilarning shu fanni o‘zlashtirish darajasi yuzasidan xulosa tayyorlanadi.[3.B.26]

Nostandart test topshiriqlarini tayyorlashda mazmun va shakl asosiy o‘rinni egallaydi. Shu sababli, nostandart test topshiriqlari mazmunini tanlash printsiplari haqida fikr yuritish lozim.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Nostandart test topshiriqlari yuzasidan xorijiy tajribani o‘rganadigan bo‘lsak, 1884-yilda AQShda o‘z ichiga qator topshiriqlar

va besh balli tizimda baholanadigan javoblarni olgan test materiallaridan iborat birinchi kitob nashr qilinganligini ko‘ramiz. Unga matematika, tarix, grammatika, navigatsiyaga oid topshiriqlar kiritilgan bo‘lib, insholarning taxminiy matnlari va ularni baholash usuli ilova qilinardi. Bu tarixda ilk bor pedagogik jarayonda oddiy statistik hisob-kitobning qo‘llanishi bo‘lgan.

Djeyms Makkin Kettel nostandart testlarni qo‘llash metodikasining asoschisi bo‘lib AQShda faoliyat ko‘rsatgan mashhur amerikalik ruhshunos hisoblanadi. Uning “Intellektual testlar va ulardan foydalanish” nomli maqolasi (1896) da diagnostikaning aniq usullari ishlab chiqilgan. Kettel fanga “test” va “nostandart test” so‘zlarini kiritdi va bu bilan hozirgi amerika ta‘limida an’anaga aylangan o‘quv yurtlariga kirayotganlarni test yordamida tanlash usulini boshlab berdi.[4.B.28]

Yevropada nostandart testlarning asoschisi sifatida taniqli ingliz olimi Frensis Galton (1822-1911) tan olingan. O‘zining “Inson qobiliyatlari va ularning rivojlanishini o‘rganish” asarida u insonning aqliy qobiliyatlari asosan nasldan-naslga o‘tadi, degan fikrni ilgari suradi. U fanga “umumiy qobiliyatlar” (general ability) va “maxsus moyillik” (special aptitudes) degan atamalarni kiritib, ularning birinchisi tabiat tomonidan ato etiladi, ikkinchisi insonning hayoti davomida shakllanadi, deb ta’kidlaydi. Galton o‘z faoliyati davomida insonning jismoniy va ruhiy xususiyatlarini aniqlash usullarini ishlab chiqdi. Bu tadqiqotlar testlarni yaratishning boshlanishi bo‘ldi. 1884-85 yillarda u o‘zining laboratoriyasiga keluvchilar orasida sinovlar o‘tkazardi. U yerga 5 yoshdan 80 yoshgacha bo‘lgan kattalar va bolalar kelishar, ozgina haq evaziga reaksiya tezligi, vazn, o‘pka hajmi, kaft kuchi (dinamometr yordamida – bu ham F.Galtonning ixtirosi edi), mushtum kuchi, bo‘y uzunligi, ko‘zning o‘tkirlik darajasi o‘lchanardi. Undan tashqari, harflarni eslab qolish va rang ajratish qobiliyati, organizmning qator fiziologik imkoniyatlari va psixik xususiyatlari baholanardi. Butun dastur bo‘yicha 9337 nafar odam tekshirilgan.[5.B.37]

Tahlil va natijalar. XIX asr oxiriga kelib Yevropada bilimlarni nazorat qilishning ikki turi an’anaviy bo‘lib qoldi. Birinchisini shartli ravishda nemischa an’ana deb atashgan bo‘lib, unda imtihonning og‘zaki shakllariga e’tibor qaratilgan. Kamida ikki kishidan iborat komissiya ishtirokida o‘tkaziladigan bunday imtihonda

bitta katta hajmli savolga beriladigan javob butun kurs bo‘yicha bilimlar darajasini ko‘rsatishi kerak bo‘lgan. Boshqa an‘ana inglizcha deyilib, nazoratning yozma shaklidan iborat edi va sinalayotganlarga turli mavzulardagi 10-12 ta qisqa vazifa berilardi.

Bolalarning aqliy layoqatini ilk bor o‘lchashga urinish XX asr boshida Frantsiyada yuz bergan. Bunday maqsadda tuzilgan testning mualliflari Alfred Bine va Teodor Simon testga kiritiladigan topshiriqlarning empirik tekshiruvini o‘tkazishgan. Topshiriqlarning maqsadga muvofiqligini tekshirish uchun mualliflar ikki asosiy mezonidan foydalanganlar: 1) har bir topshiriqning turli yoshdagi bolalar guruhlarida murakkabligini aniqlaydigan empirik o‘lchovi; 2) test natijalarining ota-onalar fikri bilan qanchalik mosligi haqidagi ma‘lumot.

O‘zlari olgan natijalarni boshqa tadqiqotchilar olgan natijalar bilan taqqoslash va o‘lchovdagi xatolarni imkon qadar kamaytirishga erishish uchun A.Bine va T.Simon testga uni o‘tkazish bo‘yicha standar yo‘riqnoma ilova qilganlar.

Ma‘lumki, fanlarni o‘zlashtira olmaslikning sabablari har xil. Ba‘zi bolalarning aqliy layoqatlari yuqori bo‘lsa-da, ular yalqovlik yoki boshqa xususiyatlarga ko‘ra yomon o‘qiydilar, boshqalari aqliy tanqislik sababli oddiy maktabda o‘qiy olmaydilar. Lekin qanday qilib bu sabablarni aniqlash mumkin? O‘qituvchilarning har bir o‘quvchi to‘g‘risidagi fikrlari har doim qarama-qarshi va sub‘ektiv bo‘ladi. Shuning uchun aqliy layoqatlarni xolisona aniqlaydigan usul kerakligi ayon bo‘ldi. Bine testlarining paydo bo‘lishi ana shu zaruriyatdan kelib chiqqan.

Bine o‘zining tadqiqotlari bilan bolaning kelajagini muayyan test ko‘rsatkichlari asosida oldindan aytib berish uchun emas, balki ta‘lim jarayonidagi nuqsonlarni aniqlash uchun xizmat qilgan. U bolaning aqliy rivojlanishida ijtimoiy-madaniy sharoitning ahamiyati katta ekanligini, testlardan foydalanishda raqamlarga berilib ketmaslik kerakligini ta‘kidlagan. Uning quyidagi fikriga e‘tibor bering: “Shaxs tafakkuri o‘sishi mumkin emas, degan noxush fikrga zamonamizning ba‘zi faylasuflari ruhan ko‘nikib qolmoqdalar. Biz... bu kabi fikrlar asossiz ekanligini isbotlashimiz zarur. Bolaning miyasini haydalmagan dalaga qiyoslasak, tajribali fermer bunday

dalada erni parvarish qilish orqali o‘ylagan niyatlarini amalga oshirishi va natijada unumsiz er o‘rniga unumdor erga ega bo‘lishi mumkin...”

Bilim, malaka va ko‘nikmalarni nazorat qiladigan birinchi nostandart testlar XX asr boshida paydo bo‘lgan. Ular tezda Angliya va AQShning oliy o‘quv yurtlari va maktablari o‘qituvchilari orasida ommalashib ketgan. Taxminan o‘sha paytdan ularni AQShda pedagogik nostandart testlar deb atay boshlaganlar. Aynan shu testlar an’anaviy, “sof”, testlarsiz pedagogik fan va amaliyot tarafdorlarining qarshiligiga uchragan.

Xorijiy tajribalarni o‘rganish asnosida nostandart test topshiriqlariga quyidagi talablar qo‘yiladi deyish mumkin:

- Test topshiriqlariga quyidagi talablar qo‘yiladi:
- Test topshirig‘i mazmunining to‘g‘riligi;
- Savolning mantiqiy jihatdan to‘g‘ri tanlanishi;
- Test topshirig‘i shaklining to‘g‘riligi;
- Test topshirig‘ining savol va javobning qisqaligi;
- Test topshirig‘i elementlarining to‘g‘ri joylashganligi;
- Test topshirig‘ining to‘g‘ri javoblari bir xil baholanishi;
- O‘quvchilarga test topshirig‘ining bajarish bo‘yicha bir xil ko‘rsatma berilishi;
- Ko‘rsatmalarning test topshirig‘i va mazmuniga mosligi.

Xulosa. Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda nostandart testlar ta’lim jarayonida keng qo‘llanilib kelinmoqda. Bunga misol tariqasida xalqaro baholash dasturlari hisoblangan, PISA, PIRLS, TALIS, EGMA kabi baholash dasturlarini keltirish mumkin. Nostandart testlar ta’lim jarayonini qiziqarli qilish bilan birgalikda, ta’lim samaradorligini oshirishga, ta’lim oluvchilarda kreativ fikrlarni yuzaga chiqarishda hamda kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova, Z. Nodavlat o‘quv markazlari tizimi platformasi uchun mobil ilova yaratish. Академические исследования в современной науке, 3(6), 162-179.

2. Akhmedova, Z. Structures of small database management systems. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 97-107.
3. Roid G.H., Haladyna T.V. A Technology for Test-item Writing.-N.Y.: Academic Press, 1982.
4. Spearman C. Correlation calculated from faulty data//British Journal of Psychology, 1910, Vol.3, N2.-P.271-295.
5. Clarck J.L.D. Foreign-Language Testing. Theory and Practice.-Philadelphia, 1972.